

证 明

兹证明何岱海教授率领的团队与深圳市疾控中心开展了新冠、流感等多个领域的合作，为港深两地传染病防控做出了卓越贡献。Using Proper Mean Generation Intervals in Modeling of COVID-19”为深圳市制定新冠疫情防控策略提供了数据支持，有助于流调队员在研判密接相关人员以及风险人群时更加精准；关于复阳病例的研究成果“Positive RT-PCR tests among discharged COVID-19 patients in Shenzhen, China”发表在 Infection Control & Hospital Epidemiology 上，其揭示了容易发生复阳的人群特征，为处置深圳首例小学生复阳病例提供了科学依据，进而推动了《广东省新冠肺炎出院患者核酸复检阳性人员健康管理专家共识》出台。这是全国首个关于复阳病例健康管理的文件，为全国复阳病例后续的正常生活提供了文件支持。何教授及其团队开展的新冠方面的研究成果更是作为《深圳市新冠肺炎精准防控策略及实施效果研究》项目的一部分参加深圳市科技进步奖竞选，荣获 2020 年深圳市人民政府颁发的社会公益类深圳市科技进步奖。

深圳市疾病预防控制中心

2023年6月27日

